

УДК 338.43:004

САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ РАҚАМӢ ВА AGTECH ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ

ДУСТЗОДА МУСТАФО ҲАФИЗ

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи андоз ва андозбандӣ? Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. ш.Бохтар, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Анотатсия: Дар шароити муосири рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, рақамигардонӣ ба яке аз омилҳои калидии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодӣ, рақобатпазирӣ ва устувории рушди соҳаҳои истеҳсолӣ табдил ёфтааст. Соҳаи кишоварзӣ, ки ба таъсири омилҳои табиӣ, тағйирёбии иқлим, маҳдудияти захираҳо ва ноустувории конъюнктураи бозорҳо беиштар ҳассос мебошад, махсусан ба татбиқи технологияҳои рақамӣ ва ҳалли инноватсионӣ ниёз дорад. Технологияҳои рақамӣ ва AgTech ҳамчун воситаи муҳими модернизатсияи равандҳои истеҳсолӣ, оптимизатсияи истифодаи захираҳо ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ баромад мекунад. Мақолаи мазкур ба таҳлили ҷамъонибаи механизмҳои иқтисодии таъсири технологияҳои рақамӣ ва AgTech ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ аграрӣ бахшида шудааст. Дар доираи таҳқиқот масъалаҳои баланд бардоштани маҳсулноки, коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ, оптимизатсияи идоракунии захираҳо, баланд бардоштани даромаднокӣ ва таҳкими устувории молиявии хоҷагиҳо баррасӣ мегарданд. Ҳамзамон, таъсири рақамигардонӣ ба коҳиши хавфҳои иқтисодӣ, беҳтар намудани сифати қарорҳои идоракунии ва рушди муносибатҳои бозорӣ таҳлил карда мешавад. Дар асоси таҳлили назариявӣ ва баррасии таҷрибаҳои байналмилалӣ, аҳамияти стратегӣ ва иқтисодии рақамигардонии соҳаи кишоварзӣ асоснок гардида, самтҳои асосии рушди минбаъдаи AgTech муайян карда мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки татбиқи технологияҳои рақамӣ метавонад ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ, устувории истеҳсолот ва рушди устувори бахши аграрӣ мусоидат намояд.

Калидвожаҳо: кишоварзии рақамӣ, AgTech, технологияҳои рақамӣ, трансформатсияи рақамӣ, самаранокии иқтисодӣ, маҳсулнокии истеҳсолот, оптимизатсияи захираҳо, идоракунии маълумот (data-driven management), зеҳни сунъӣ дар кишоварзӣ, Интернетӣ ашъ (IoT), автоматизатсия ва роботика, мониторинги рақамӣ, идоракунии хавфҳо, рушди устувор, рақобатпазирӣ аграрӣ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И AGTECH В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ДУСТЗОДА МУСТАФО ҲАФИЗ

кандидат экономических наук, доцент кафедрой налогов и налогообложения,
Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава
Бохтар, Таджикистан

Аннотация: В современных условиях развития мировой экономики цифровизация стала одним из ключевых факторов повышения эффективности экономической деятельности, конкурентоспособности и устойчивости развития производственных отраслей. Сельское хозяйство, являющееся особенно чувствительным к воздействию природных факторов, климатическим изменениям, ограниченности ресурсов и нестабильности рыночной конъюнктуры, в особенности нуждается во внедрении цифровых технологий и инновационных решений. Цифровые технологии и AgTech выступают важным инструментом модернизации производственных процессов, оптимизации использования ресурсов и повышения экономической эффективности. Данная статья посвящена
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

всестороннему анализу экономических механизмов влияния цифровых технологий и AgTech на основные показатели деятельности субъектов аграрного хозяйствования. В рамках исследования рассматриваются вопросы повышения производительности, снижения производственных затрат, оптимизации управления ресурсами, увеличения доходности и укрепления финансовой устойчивости хозяйств. Одновременно анализируется влияние цифровизации на снижение экономических рисков, повышение качества управленческих решений и развитие рыночных отношений. На основе теоретического анализа и рассмотрения международного опыта обосновывается стратегическая и экономическая значимость цифровизации сельского хозяйства, а также определяются ключевые направления дальнейшего развития AgTech. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий может способствовать повышению экономической эффективности, устойчивости производства и обеспечению устойчивого развития аграрного сектора.

Ключевые слова: цифровое сельское хозяйство, AgTech, цифровые технологии, цифровая трансформация, экономическая эффективность, производительность производства, оптимизация ресурсов, управление на основе данных (data-driven management), искусственный интеллект в сельском хозяйстве, Интернет вещей (IoT), автоматизация и робототехника, цифровой мониторинг, управление рисками, устойчивое развитие, аграрная конкурентоспособность

Соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои калидии иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди устувори минтақаҳои деҳот ва таъмини шуғли аҳоли нақши ҳалкунанда мебозад. Ин соҳа на танҳо манбаи асосии истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ мебошад, балки ҳамчун омилҳои муҳими суботи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ низ хизмат мекунад. Бо вучуди аҳамияти стратегии худ, кишоварзӣ дар бисёр кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои рӯ ба рушд, бо як қатор мушкилоти сохторӣ ва институтсионалӣ рӯ ба рӯ мебошад, ки ба самаранокии иқтисодӣ ва рақобатпазирии он таъсири манфӣ мерасонанд. Аз ҷумла, истифодаи ғайрисамараноки захираҳои истеҳсоли, сатҳи пасти механизатсия ва автоматизатсия, маҳдудияти дастрасӣ ба иттилооти боэътимоди бозорӣ, инчунин хавфҳои баланди вобаста ба тағйирёбии иқлим аз ҷумлаи омилҳои асосии маҳдудкунандаи рушди устувори соҳа маҳсуб мешаванд. Илова бар ин, мушкилоти марбут ба идоракунии нокифояи маълумот, набудани низоми муносири мониторинг ва пешгӯии истеҳсолот, инчунин ноустувории нархҳо дар бозорҳои аграрӣ вазъиятро мураккаб мегардонанд. Ин омилҳо боиси паст гардидани маҳсулноқӣ, афзоиши хароҷот ва коҳиши даромаднокии истеҳсолкунандагон мешаванд. Дар ҷунин шароит, технологияҳои рақамӣ ҳамчун воситаи стратегӣ ва инноватсионии баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ва устувории кишоварзӣ баромад мекунад. Рақамигардонӣ имконият фароҳам меорад, ки равандҳои истеҳсоли, идоракунӣ ва тақсмоти маҳсулот оптимизатсия гардида, қарорҳои иқтисодӣ дар асоси маълумоти дақиқ ва таҳлилҳои пешгӯишаванда қабул карда шаванд. Технологияҳои муосир, аз қабилҳои Интернетии ашъ (IoT), таҳлили додаҳои калон (Big Data), системаҳои иттилоотии ҷуғрофӣ (GIS), зехни сунъӣ ва технологияҳои кишоварзии дақиқ (precision agriculture) ба истифодаи самараноки захираҳо, коҳиши талафот ва баланд бардоштани ҳосилноқӣ мусоидат менамоянд.

Тадқиқотҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки истифодаи технологияҳои рақамӣ метавонад ба афзоиши назарраси маҳсулноқӣ, коҳиши хароҷоти истеҳсоли ва беҳтар гардидани идоракунии хавфҳо мусоидат намояд. Масалан, системаҳои рақамии мониторинг имконият медиҳанд, ки ҳолати хок, намноқӣ, вазъи растаниҳо ва омилҳои иқлимӣ дар вақти воқеӣ назорат карда шаванд. Ин навъи иттилоот ба деҳқонон имкон медиҳад, ки қарорҳои оптималӣ оид ба обёрӣ, истифодаи нуриҳо ва ҳифзи растаниҳо қабул намоянд.

Ҳамзамон, рақамигардонӣ ба шаффофияти бозор, беҳтар гардидани занчираҳои таъминот ва дастрасии истеҳсолкунандагон ба иттилооти нархгузорӣ ва талаботи бозорӣ мусоидат мекунад. Дар натиҷа, хавфҳои иқтисодӣ коҳиш ёфта, самаранокии фаъолияти

соҳибкорони аграрӣ афзоиш меёбад. Аз ин рӯ, татбиқи технологияҳои рақамӣ на танҳо ҳамчун омили технологӣ, балки ҳамчун механизми муҳими рушди иқтисодӣ ва институтионии соҳаи кишоварзӣ баррасӣ мегардад. [1]

Дар маҷмӯъ, рақамигардонии кишоварзӣ ҳамчун самти муҳими сиёсати иқтисодӣ ва аграрӣ арзёбӣ шуда, метавонад ба баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа, таъмини амнияти озукаворӣ ва рушди устувори иқтисоди миллӣ саҳми назаррас гузорад.

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки технологияҳои рақамӣ, вақте ки ба таври дуруст татбиқ карда шаванд, на танҳо ҳосилнокиро баланд мебаранд, балки бо роҳи идоракунии дақиқ ва ба корбурди осони захираҳо, ба ҳифзи муҳити зист мусоидат мекунанд. Таҷрибаҳои кишварҳои пешрафта нишон медиҳанд, ки ҳамгирӣ байни технологияҳои рақамӣ бо принципҳои иқтисодиёти “сабз” метавонад боиси беҳтар шудани самаранокӣ ва коҳиши таъсири экологӣ гардад. [2]

Самаранокии иқтисодӣ ҳамчун яке аз мафҳумҳои калидии таҳлили иқтисодӣ на танҳо муносибати байни натиҷа ва хароҷотро инъикос мекунад, балки сатҳи истифодаи оқилонаи захираҳо, сифати идоракунии ва устувории рушди субъектҳои иқтисодиро низ муайян менамояд. Дар маънои васеъ, самаранокӣ нишон медиҳад, ки то чӣ андоза захираҳои маҳдуд (замин, меҳнат, сармоя, технология) ба натиҷаҳои максималӣ табдил дода мешаванд.

Дар илми иқтисодӣ одатан се навъи асосии самаранокӣ фарқ карда мешавад:

Самаранокии техникӣ – қобилияти истеҳсоли ҳаҷми максималии маҳсулот бо маҷмӯи муайяни захираҳо.

Самаранокии аллокативӣ (таксимотӣ) – истифодаи захираҳо бо назардошти нархҳо ва арзиши бозорӣ, яъне интихоби оптималии омилҳои истеҳсолот.

Самаранокии иқтисодӣ – ҳамгирии самаранокии техникӣ ва аллокативӣ, ки ба минимизатсияи хароҷот ва максимизатсияи даромад равона шудааст.

Дар соҳаи кишоварзӣ масъалаи самаранокӣ хусусияти махсус дорад. Ин соҳа аз омилҳои табиӣ вобастагии баланд дошта, бо ноустувории иқлим, мавсимият ва маҳдудияти захираҳои заминӣ тавсиф мешавад. Аз ин рӯ, арзёбии самаранокӣ бояд на танҳо нишондиҳандаҳои молиявӣ, балки нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва экологиро низ дар бар гирад.

Ба гурӯҳи нишондиҳандаҳои муҳим дохил мешаванд:

- ❖ Ҳосилнокӣ (маҳсулнокии замин ва меҳнат)
- ❖ Хароҷоти воҳиди маҳсулот
- ❖ Даромаднокӣ ва рентабелӣ
- ❖ Ҳаҷми арзиши иловашуда
- ❖ Устувории молиявӣ ва пардохтпазирӣ

Назарияи иқтисодии муосир технологияҳоро ҳамчун омили ҳалкунанда дар баланд бардоштани самаранокӣ баррасӣ менамояд. Пешрафти технологӣ ба тағйирёбии функсияи истеҳсолот оварда мерасонад, ки дар натиҷа ҳамон миқдори захираҳо имкони истеҳсоли ҳаҷми бештар ё сифати беҳтари маҳсулотро фароҳам месозанд.

Дар кишоварзӣ татбиқи технологияҳои нав метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад:

- ❖ механизатсия ва автоматизатсияи равандҳои истеҳсолӣ
- ❖ истифодаи тухмиҳои серҳосил ва навъҳои беҳтаршуда
- ❖ технологияҳои рақамӣ (IoT, мониторинги замин, таҳлили маълумот)
- ❖ усулҳои сарфакоронаи истифодаи об ва нуриҳо
- ❖ системаҳои идоракунии интеллектуалӣ

Аз нуқтаи назари рушди иқтисодӣ, технологияҳо ба тағйироти сохторӣ мусоидат мекунанд. Онҳо на танҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд менамоянд, балки сохтори хароҷот, муносибатҳои меҳнатӣ ва модели идоракунии низ тағйир медиҳанд. Масалан, рақамигардонӣ метавонад хароҷоти амалиётро коҳиш дода, сатҳи дақиқии қарорҳои идоракуниро баланд бардорад.

Чанбаи муҳими дигар- самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ мебошад. Азбаски захираҳои замин ва об маҳдуданд, баланд бардоштани маҳсулноки бояд бо принципҳои

устувории экологӣ мутобиқ бошад. Самаранокии иқтисодӣ дар кишоварзии муосир бештар бо мафҳуми рушди устувор пайваст мегардад, ки ҳамзамон се ҳадафро дар бар мегирад:

1.Натиҷаҳои иқтисодӣ (даромадноқӣ)

2.Устувории иҷтимоӣ (шугл, амнияти озуқаворӣ)

3.Муҳофизати муҳити зист

Ҳамчунин бояд ба назар гирифт, ки технологияҳо на танҳо манфиат, балки хароҷот ва хавфҳои низ ба миён меоранд. Сармоягузорӣ ба технологияҳои нав талаботи баланди сармоя, сатҳи муайяни дониш ва инфрасохтори мувофиқро талаб мекунад. Аз ин рӯ, масъалаи самаранокӣ бояд дар асоси таҳлили комплексӣ муқоисаи хароҷот ва натиҷаҳои дарозмуддат арзёбӣ гардад.

Дар маҷмӯъ, алоқамандии омилҳои дар расми 1 овардашуда, метавонанд барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ дар кишоварзии саҳмгузор бошанд.

Расми 1. Омилҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисоди дар кишоварзӣ

Дар шароити иқтисодии муосир, маҳз технологияҳо ҳамчун муҳаррики асосии афзоиши маҳсулноқӣ, коҳиши хароҷот ва таъмини рушди устувори соҳа баромад мекунад. Дар таҳқиқоти олимони тоҷик таъкид мешавад, ки самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои замин ҳамчун омилҳои муҳими рушди устувори кишоварзӣ баромад мекунад. Истифодаи оқилонаи замин ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, баланд гардидани ҳосилноқӣ, коҳиши хароҷоти воҳиди маҳсулот ва бештар шудани натиҷаҳои молиявии хоҷагиҳо мусоидат менамояд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, самаранокии истифодаи замин аз сатҳи технологияи истеҳсолот, татбиқи навоариҳо ва сифати идоракунии захираҳо вобаста буда, он ҳамчун нишондиҳандаи калидии арзёбии фаъолияти иқтисодии соҳаи кишоварзӣ хизмат мекунад [3].

Шакли дигари муосири васеъ паҳншудаи ҳамгирии иқтисодӣ дар сатҳи соҳавӣ кластери квазинтегратсионӣ ба ҳисоб меравад, агрокластер маҷмӯи субъектҳои ба ҳам вобастаи иқтисодиро дар бар мегирад, аз ҷумла корхонаҳои кишоварзӣ, таъминкунандагони захираҳои истеҳсолӣ, сохторҳои хизматрасонии техникӣ ва технологӣ, инчунин муассисаҳои илмӣ ва таҳсилотӣ. Ин иштирокчиён тавассути робитаҳои ҳудудӣ ва функционалӣ муттаҳид гардида, фаъолияти онҳо ба равандҳои истеҳсол, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ равона мешавад [4]. Дар шароити иқтисодии рақамӣ, рушди кластерҳо бештар бо татбиқи технологияҳои рақамӣ ва қарорҳои инноватсионӣ алоқаманд мегардад. Кластери рақамӣ ҳамчун шакли муосири ҳамгирии иқтисодӣ маҷмӯи субъектҳои ба ҳам вобастаро муттаҳид намуда, фаъолияти онҳо дар асоси платформаҳои рақамӣ, мубодилаи маълумот ва

технологияҳои иттилоотӣ ташкил карда мешавад. Дар чунин низом, корхонаҳо, таъминкунандагон, сохторҳои хизматрасонӣ ва муассисаҳои илмӣ тавассути инфрасохтори рақамӣ ба ҳам пайваст гардида, равандҳои истеҳсолӣ ва идоракунӣ самараноктар мегарданд.

Технологияҳои рақамӣ маҷмӯи воситаҳои иттилоотӣ, сенсорӣ ва таҳлилий мебошанд, ки имконияти чамъоварӣ, коркард, интиқол ва истифодаи самараноки маълумотро дар равандҳои истеҳсолӣ фароҳам меоранд. Ба ин гурӯҳи технологияҳо системаҳои интернетӣ ашё (IoT), мониторинги моҳвораӣ ва геоинформатсионӣ, зеҳни сунъӣ, таҳлили маълумоти калон (Big Data), моделсозии рақамӣ, автоматизатсия ва роботизатсияи равандҳои истеҳсолӣ дохил мешаванд. Татбиқи чунин технологияҳо имкон медиҳад, ки маълумоти дақиқ ва фаврӣ оид ба ҳолати замин, зироатҳо, захираҳои об, иқлим ва дигар омилҳои истеҳсолот ба даст оварда шавад, ки дар навбати худ сифати идоракунӣ ва самаранокии фаъолияти истеҳсолиро баланд мебардорад.

Дар шароити рушди иқтисоди рақамӣ, аҳамияти технологияҳои рақамӣ дар соҳаи кишоварзӣ бештар мегардад, зеро онҳо ба коҳиши номуайяниҳо, беҳтар гардидани банақшагирӣ ва оптимизатсияи истифодаи захираҳои маҳдуд мусоидат менамоянд. Истифодаи қарорҳои рақамӣ ба истеҳсолкунандагон имконият медиҳад, ки хароҷоти истеҳсолиро коҳиш дода, маҳсулнокиро баланд бардоранд ва хавфҳои вобаста ба омилҳои табиӣ ва бозориро самаранок идора намоянд.

Кишоварзии дақиқ ҳамчун яке аз самтҳои калидии рушди AgTech истифодаи маълумоти рақамӣ ва технологияҳои муосирро барои қабули қарорҳои оптималии агротехникӣ таъмин менамояд. Ин равиш ба идоракунии дифференсиалии равандҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла кишт, обёрӣ, нуриандозӣ ва муҳофизати зироатҳо асос ёфтааст. Дар натиҷа, истифодаи оқилонаи захираҳо таъмин гардида, талафоти истеҳсолӣ коҳиш меёбад ва ҳосилнокӣ афзоиш меёбад.

Дар раванди татбиқи сиёсати муосири рушди соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид, ки рақамисозии истеҳсолот ва истифодаи технологияҳои рақамӣ (аз ҷумла қарорҳои AgTech) ҳамчун омилҳои муҳими баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ баромад мекунанд. Зикр шуд, ки ҷорӣ намудани системаҳои рақамии мониторинг, таҳлили маълумот, идоракунии интеллектуалии захираҳо ва автоматизатсияи равандҳои истеҳсолӣ имконият медиҳад, ки маҳсулнокии меҳнат ва замин афзоиш ёбад, хароҷоти истеҳсолӣ коҳиш дода шавад ва истифодаи захираҳои маҳдуд оптимизатсия гардад. Ҳамзамон, чунин навоариҳо ба беҳтар гардидани сифати идоракунӣ, коҳиши хавфҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамоянд. Дар маҷмӯъ, технологияҳои рақамӣ ҳамчун воситаи стратегӣ барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодии субъектҳои кишоварзӣ ва мутобиқшавии онҳо ба шароити иқтисоди рақамӣ арзёбӣ мешаванд [5].

Илова бар ин, кишоварзии дақиқ ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ, устувори экологӣ ва рақобатпазирии истеҳсолоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. Татбиқи технологияҳои рақамӣ на танҳо ба афзоиши натиҷаҳои истеҳсолӣ, балки ба беҳтар гардидани сифати маҳсулот, коҳиши таъсири манфӣ ба муҳити зист ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ замина фароҳам меорад. Ҳамин тариқ, рақамигардонӣ ва технологияҳои AgTech ҳамчун омилҳои муҳими муосири рушди самаранокии кишоварзӣ баромад мекунанд.

Механизмҳои таъсири иқтисодии технологияҳои рақамӣ тавассути як қатор механизмҳо амалӣ мегардад. Пеш аз ҳама, баланд бардоштани маҳсулнокӣ яке аз натиҷаҳои асосӣ мебошад. Маълумоти дақиқ имкон медиҳад, ки истифодаи нуриҳо, об ва воситаҳои химоя оптималӣ гардонидани шавад.

- Дуюм, коҳиши хароҷот бо автоматизатсия ва мониторинги рақамӣ алоқаманд мебошад. Кам гардидани талафоти захираҳо ва баланд гардидани самаранокии меҳнат ба беҳтар шудани нишондиҳандаҳои молиявӣ мусоидат менамояд.

- Сеюм, коҳиши хавфҳои иқтисодӣ бо истифодаи таҳлилии пешгӯишаванда ва системаҳои иттилоотӣ вобаста мебошад. Қарорҳои стратегӣ дар асоси маълумоти бозорӣ ва иқлимӣ қабул карда мешаванд.

Технологияҳои рақамӣ ва қарорҳои AgTech ҳамчун омили муҳими муосири рушди соҳаи кишоварзӣ тавассути чамъоварӣ, коркард ва таҳлили калонмиқёси маълумот, мониторинги сенсорӣ, моделсозӣ ва автоматизатсияи равандҳои истеҳсолӣ ба такмили низоми идоракунии ва қароргирии мусоидат менамоянд. Истифодаи чунин технологияҳо имкон медиҳад, ки равандҳои агротехникӣ дақиқтар ба роҳ монда шуда, истифодаи захираҳои истеҳсолӣ аз ҷумла замин, об, нуриҳо ва меҳнат оптимизатсия гардад. Дар натиҷа, хароҷоти истеҳсолӣ коҳиш ёфта, маҳсулнокии ва сифати маҳсулот афзоиш меёбад, ки ин ба баланд гардидани самаранокии иқтисодӣ ва рақобатпазирии истеҳсолкунандагон оварда мерасонад. Ҳамзамон, самаранокии татбиқи технологияҳои рақамӣ хусусияти бисёрҷанба дошта, сатҳ ва дараҷаи таъсири онҳо аз омилҳои сохторӣ, сатҳи рушди инфрасохтор, қобилияти молиявӣ, модели идоракунии ва муҳити институтсионалӣ вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, ба даст овардани натиҷаҳои устувори иқтисодӣ на танҳо ҷорӣ намудани технологияҳои нав, балки ташаккули низоми мувофиқи институтсионалӣ, механизмҳои дастгирии бозорӣ ва муҳити мусоиди иқтисодиро талаб менамояд [6].

Таъсиррасонии чунин равандҳо дар сатҳи макроиқтисодӣ, аз ҷумла рақамигардонии соҳаи кишоварзӣ, ҳамчун омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ арзёбӣ мегардад. Татбиқи технологияҳои рақамӣ ба баланд бардоштани маҳсулнокии соҳа, истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолӣ ва коҳиши хароҷоти умумии иқтисодӣ мусоидат менамояд. Дар натиҷа, ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфта, рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ тақвият меёбад. Ҳамзамон, рақамигардонӣ ба беҳтар гардидани сифати идоракунии соҳавӣ, баланд бардоштани шаффофият, такмили низоми банақшагирии ва коҳиши хавфҳои иқтисодӣ мусоидат мекунад [7].

Аз нуктаи назари рушди миллӣ, афзоиши самаранокии кишоварзӣ ба таҳкими амнияти озуқаворӣ, рушди содироти маҳсулоти аграрӣ, зиёд гардидани даромадҳои асёрӣ ва ташаккули арзиши иловашуда дар иқтисод таъсири мусбат мерасонад. Илова бар ин, рушди технологияҳои рақамӣ дар кишоварзӣ метавонад ба ташаккули бозорҳои нав, ҷалби сармоягузорӣ, рушди соҳибқорӣ инноватсионӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварад. Ҳамин тариқ, рақамигардонии кишоварзӣ на танҳо ба сатҳи микроиқтисодӣ, балки ба нишондиҳандаҳои калидии макроиқтисодӣ, аз ҷумла рушди иқтисодӣ, устувории молиявӣ ва рақобатпазирии иқтисоди миллӣ таъсири стратегӣ мерасонад. Татбиқи технологияҳои рақамӣ дар кишоварзӣ метавонад ба рушди сармояи инсонӣ, баланд бардоштани сатҳи дониш ва таҳассуси истеҳсолкунандагон, инчунин ташаккули шаклҳои нави соҳибқорӣ инноватсионӣ мусоидат намояд. Рақамигардонӣ имконият медиҳад, ки қарорҳои иқтисодӣ дар асоси маълумоти дақиқ ва таҳлилҳои пешгӯишаванда қабул гардида, хавфҳои истеҳсолӣ ва бозорӣ коҳиш дода шаванд. Ҳамзамон, истифодаи технологияҳои муосир ба устувории экологӣ мусоидат намуда, истифодаи оқилонаи захираҳои табииро таъмин мекунад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти олимони Индонезӣ Rasyid, H. ва Ningsih, G. M., ки дар асоси таҳлили маҷмӯи манбаъҳои илмӣ анҷом дода шудааст, нишон медиҳанд, ки технологияҳои рақамӣ дар раванди табдили кишоварзии анъанавӣ ба кишоварзии интеллектуалӣ (smart farming) нақши калидӣ мебозанд. Ҷорӣ намудани қарорҳои рақамӣ ва технологияи иттилоотӣ ба баланд бардоштани маҳсулнокии омилҳои истеҳсолот, беҳтар гардидани самаранокии амалиётӣ, оптимизатсияи истифодаи захираҳо ва коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ мусоидат менамояд. Ҳамзамон, истифодаи технологияҳои рақамӣ ба такмили сифати идоракунии истеҳсолот, баланд бардоштани дақиқии қарорҳои агротехникӣ ва тақвияти рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозор таъсири мусбат мерасонад. Аз ин нуктаи назар, рақамигардонӣ ҳамчун механизми муҳими рушди устувор ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ мегардад.[8]

Бо вучуди афзалиятҳои назаррас ва имкониятҳои васеи технологияҳои рақамӣ ва қарорҳои AgTech, раванди татбиқи онҳо дар соҳаи кишоварзӣ бо як қатор мушкилот ва маҳдудиятҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ мегардад. Яке аз монеаҳои асосӣ хароҷоти баланди ибтидоӣ ба ҳисоб меравад, зеро ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ сармоягузори назаррасро барои

хариди таҷҳизот, нармафзор, инфрасохтори техникӣ ва омӯзиши кадрҳо талаб менамояд. Барои бисёр хоҷагиҳои хурд ва миёна чунин хароҷот метавонад маҳдудкунандаи қабули навоариҳои гардад.

Илова бар ин, маҳдудиятҳои инфрасохторӣ, аз ҷумла сатҳи нокифояи дастрасӣ ба интернет, шабакаҳои рақамӣ ва таҷҳизоти муосир, татбиқи самараноки қарорҳои AgTech-ро душвор мегардонанд. Дар минтақаҳои деҳот ин масъала махсусан аҳамияти калон дорад, зеро инфрасохтори техникӣ ва иттилоотӣ на ҳамеша ба талаботи технологияҳои муосир ҷавобгӯ мебошад. Омили муҳими дигар норасоии дониш ва малақаҳои рақамии истеҳсолкунандагон мебошад. Технологияҳои рақамӣ на танҳо таҷҳизоти техникӣ, балки сатҳи муайяни саводнокии рақамӣ, қобилияти кор бо маълумот ва истифодаи системаҳои интеллектуалиро талаб менамоянд. Набудани тахассуси мувофиқ метавонад самаранокии истифодаи технологияҳоро коҳиш дода, хавфи истифодаи нодуруст ё ғайрисамаранокро зиёд намояд. Ҳамзамон, масъалаҳои иқтисодӣ ва институтсионалӣ низ метавонанд ба раванди рақамигардонӣ таъсир расонанд. Номуайяниҳои бозорӣ, маҳдудияти дастрасӣ ба сармоягузорӣ, хавфҳои молиявӣ ва сатҳи нокифояи дастгирии давлатӣ метавонанд суръати татбиқи технологияҳои навро суст намоянд. Аз ин рӯ, ҷорӣ намудани AgTech муносибати комплекси талаб намуда, ҳамгироии омилҳои технологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва инфрасохториро дар бар мегирад. Яке аз монетаҳои ҷиддие, ки пеши роҳи татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи кишоварзии кишварҳои кам ва миёнадаромад аз ҷумла Тоҷикистон меистад, хароҷоти баланди ибтидоӣ (сарфаҷӯӣ) мебошад, ки ба эҳтиёҷоти сармоягузори назаррас барои хариди таҷҳизот, нармафзор, инфрасохтор ва омӯзиши кадрҳо вобаста аст. Ин падида боиси он мегардад, ки хоҷагиҳои хурду миёна қобилияти қабули навоариҳоро надошта бошанд, ҳарчанд потенциали технологӣ мавҷуд бошад.

Ҳамин тариқ, барои истифодаи пурраи имкониятҳои рақамигардонӣ дар кишоварзӣ на танҳо татбиқи технологияҳои муосир, балки рушди инфрасохтор, такмили низоми омодагии кадрҳо, баланд бардоштани саводнокии рақамӣ ва ташаккули муҳити мусоиди иқтисодӣ зарур мебошад. Таҳлилҳои муосири илмӣ ва таҷрибаи амалӣ нишон медиҳанд, ки технологияҳои рақамӣ ба самаранокии иқтисодии соҳаи кишоварзӣ таъсири назаррас ва бисёрҷанба мерасонанд. Таъсири онҳо танҳо бо ҷорӣ намудани воситаҳои техникӣ маҳдуд намешавад, балки тамоми низоми идоракунии, банақшагири ва истифодаи захираҳоро фаро мегирад. Пеш аз ҳама, рақамигардонӣ ба баланд бардоштани маҳсулноки мусоидат менамояд. Истифодаи сенсорҳо, системаҳои мониторинг, таҳлили додаҳо ва алгоритмҳои пешгӯӣ имкон медиҳад, ки равандҳои истеҳсолӣ бо дақиқияти баланд идора карда шаванд. Деҳқонон метавонанд ҳолати хок, сатҳи намӣ, ниёзҳои ғизоии растаниҳо ва омилҳои иқлимиро дар вақти воқеӣ назорат намоянд. Ин равиши илмӣ ба қабули қарорҳои асоснок оварда мерасонад, ки дар натиҷа ҳосилнокии меафзояд ва талафоти истеҳсолӣ коҳиш меёбад.

Дуюм, технологияҳои рақамӣ ба коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ таъсири мусбат мерасонанд. Автоматизатсия, истифодаи техникаи интеллектуалӣ ва идоракунии рақамии равандҳо сарфи нодурусти захираҳоро маҳдуд месозанд. Масалан, истифодаи технологияҳои кишоварзии дақиқ (precision agriculture) имкон медиҳад, ки нуриҳо, об ва воситаҳои ҳифзи растаниҳо танҳо дар ҳаҷми зарурӣ ва дар ҷойҳои мушаххас истифода шаванд. Дар натиҷа хароҷоти моддӣ кам шуда, самаранокии иқтисодӣ меафзояд.

Ҷанбаи муҳими дигар оптимизатсияи истифодаи захираҳо мебошад. Рақамигардонӣ ба идоракунии оқилонаи об, замин, нерӯи барқ ва захираҳои меҳнатӣ мусоидат мекунад. Системаҳои рақамӣ имкон медиҳанд, ки истеҳсолот бо принципҳои устуворӣ ва сарфакорӣ ташкил карда шавад. Ин махсусан барои кишварҳое, ки захираҳои табиӣ маҳдуд доранд, аҳамияти стратегӣ дорад.

Илова бар ин, технологияҳои рақамӣ ба баланд шудани шаффофият ва самаранокии идоракунии мусоидат менамоянд. Ҷамъоварӣ ва таҳлили додаҳо, баҳисобгирии рақамӣ ва моделсозии иқтисодӣ имкон медиҳанд, ки фаъолияти хоҷагиҳо бо дақиқият ва назорати бештар амалӣ гардад. Ин ба беҳтар шудани банақшагири, идоракунии хавфҳо ва баланд

шудани сифати қарорҳои иқтисодӣ оварда мерасонад. Ҳамзамон, рақамигардонӣ ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ мусоидат мекунад. Дастрасӣ ба бозорҳои рақамӣ, платформаҳои савдо ва системаҳои логистикӣ интеллектuali имконият медиҳанд, ки истеҳсолкунандагон маҳсулоти худро бо самаранокии бештар ба бозор бароранд. Ин раванд на танҳо даромаднокиро зиёд мекунад, балки пайвастигии истеҳсолкунандагонро бо занҷираи арзиш (value chain) таҳким мебахшад.

Дар маҷмӯъ, метавон хулоса намуд, ки технологияҳои рақамӣ ҳамчун омили муҳими рушди инноватсионӣ дар кишоварзӣ баромад намуда, ба афзоиши ҳосилнокӣ, коҳиши хароҷот, истифодаи оқилонаи захираҳо, тақмили идоракунии ва баланд шудани устувории иқтисодӣ мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, рақамигардонӣ на танҳо як равиши технологӣ, балки як шартӣ калидии таъмини рушди устувор ва самаранокии иқтисодии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

Анотатсия: Дар шароити муосири рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, рақамигардонӣ ба яке аз омилҳои калидии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодӣ, рақобатпазирӣ ва устувории рушди соҳаҳои истеҳсолӣ таъдил ёфтааст. Соҳаи кишоварзӣ, ки ба таъсири омилҳои табиӣ, тағйирёбии иқлим, маҳдудияти захираҳо ва ноустувории конъюнктураи бозорҳо бештар ҳассос мебошад, махсусан ба татбиқи технологияҳои рақамӣ ва ҳалли инноватсионӣ ниёз дорад. Технологияҳои рақамӣ ва AgTech ҳамчун воситаи муҳими модернизатсияи равандҳои истеҳсолӣ, оптимизатсияи истифодаи захираҳо ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ баромад мекунад. Мақолаи мазкур ба таҳлили ҳамҷониби механизми иқтисодии таъсири технологияҳои рақамӣ ва AgTech ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ аграрӣ бахшида шудааст. Дар доираи таҳқиқот масъалаҳои баланд бардоштани маҳсулнокӣ, коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ, оптимизатсияи идоракунии захираҳо, баланд бардоштани даромаднокӣ ва таҳкими устувории молиявии хоҷагиҳо баррасӣ мегарданд. Ҳамзамон, таъсири рақамигардонӣ ба коҳиши хавфҳои иқтисодӣ, бештар намудани сифати қарорҳои идоракунии ва рушди муносибатҳои бозорӣ таҳлил карда мешавад. Дар асоси таҳлили назариявӣ ва баррасии таҷрибаҳои байналмилалӣ, аҳамияти стратегӣ ва иқтисодии рақамигардонии соҳаи кишоварзӣ асоснок гардида, самтҳои асосии рушди минбаъдаи AgTech муайян карда мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки татбиқи технологияҳои рақамӣ метавонад ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ, устувории истеҳсолот ва рушди устувори бахши аграрӣ мусоидат намояд.

РҶҲАТИ АДАБИЁТҲО

1. World Bank. Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture. Washington, DC: World Bank, 2020.
2. Ҳайдаров Б. Ҳ. Технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун омили рушди иқтисоди миллӣ. Паёми ДМТ, 2020.
3. Зариф Шарифов. Самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои замин дар шароити рушди муносибатҳои нави иқтисодӣ. - мақола (CyberLeninka, 2021).
4. Дустзода М. тақмили сохтори иқтисодиёти кишоварзӣ дар доираи диверсификатсияи амудӣ (усули кластерӣ) паёми донишгоҳи миллии тоҷикистон Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2023. №7.
5. Барномаи миллии рақамизатсияи соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2025–2029)
6. Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big Data in Smart Farming – A review. Agricultural Systems, 153, 69–80. 2017
7. A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 2019.
8. Rasyid, H., & Ningsih, G. M. The Role of Digital Technology in the Transformation of Agriculture. Journal of World Science, 3(1), 1-7., 2024

УДК 378.1